

ЧАШМАҲОИ ШИФОБАХШИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА ХУСУСИЯТҲОИ ШИФОБАХШИ ОНҲО

ҲАСАНОВ РАҲИМҶОН

омӯзгори кафедраи географияи иқтисодӣ ва методикаи таълими география, Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Аннотатсия: Тоҷикистон дорои беш аз 200 чашмаи оби маъданӣ буда, таркиби химиявӣ ва ҳарорати ҳар кадоми онҳо аз ҳам тафовут дошта, аҳамияти хоси муолиҷавӣ доранд. Муҳимтарини онҳо Аксигон дар ноҳияи Ваҳдат, Бахмир ва Бахтиёр дар Помири Шарқӣ, Баршор дар Шугнон, Гармоба дар ноҳияи Файзобод, Гармчашма дар ноҳияи Ванҷ, Оби сафед дар ноҳияи Рашт, Оби шифо дар ноҳияи Исфара, Хоҷаобигарм дар ноҳияи Варзоб, Ҳавоток дар ноҳияи Истаравшан, Шоҳамбарӣ дар ноҳияи Ҳисор мебошанд.

Калидвожа: чашма, шифобахш, минерал, обҳои маъдани, табобатӣ-истироҳатӣ, дармонбахш, обу ҳавои форам.

Аннотация: В Таджикистане насчитывается более 200 источников минеральных вод, каждый из которых отличается своим химическим составом и температурой и обладает особой лечебной ценностью. Наиболее значимыми из них являются Аксигон в Вахдатском районе, Бахмир и Бахтиёр на Восточном Памире, Баршор в Шугноне, Гармоба в Файзабадском районе, Гармчашма в Ванчском районе, Оби Ход в Раштском районе, Оби Шифо в Исфаринском районе, Ходжаобигарм в Варзобском районе, Хавоток в Истаравшанском районе, Шохамбари в Гиссарском районе.

Ключевые слова: источник, лечение, минерал, минеральные воды, лечебно-оздоровительный, лечебный, благоприятная погода.

Abstract: Tajikistan has over 200 mineral water springs, each with its own distinct chemical composition and temperature and unique therapeutic value. The most significant of these are Aksigon in the Vahdat district, Bakhmir and Bakhtiyor in the Eastern Pamirs, Barshor in Shugnon, Garmoba in the Fayzabad district, Garmchashma in the Vanj district, Obi Khod in the Rasht district, Obi Shifo in the Isfara district, Khodjaobigarm in the Varzob district, Khavotokh in the Istaravshan district, and Shokhambari in the Hisor district.

Keywords: spring, treatment, mineral, mineral waters, therapeutic and health-improving, therapeutic, favorable weather.

АКСИГОН чашмаи минералӣ дар 3,5 км чанубу шарқии ш. Ваҳдат. Оби минералии гидрогенсулфиди навъи Сочи – Митсеста. Аз пармачоҳ (чуқурии 1800 м) ба миқдори 4 л/сон. чорист. Ҳарорати обаш дар сарчашма 540С; минералнокиаш 29 г/л; таркибаш хлориди натрию калсий дорад; обаш андаке радиоактивист. Ҳамчун оби шифобахш истифода мебаранд.

ЗОНГ чашмаи минералӣ дар ноҳияи Ишқошим. Дар андароби деҳои Помир ва Ваҳон, тақрибан 111 км дуртар аз маркази ноҳия воқеъ аст. Баландиаш аз сатҳи баър 2840 – 3020 м. Оби чашма аз 9 ҷой, ки оби шаштои он хунук ва оби сетоаш гарм аст, мебарояд. Мавзеи чашма ба шибарзамин табдил ёфтааст. Дар атрофу акнофи он бӯи гидрогенсулфид ҳис мешавад. Дебити чашмаҳои обашон гарм – 6,0 л/сон., ҳарор. +25,5 – +470С. Оби чашма газнок буда, аз натрий (650 мг/л), калий (61,0 мг/л), калтсий (61,0 мг/л), магний (16,0 мг/л), гидрокарбонатҳо (1232 мг/л), хлоридҳо (291 мг/л), сулфатҳо (287 мг/л), ангидриди озоди карбон (301 мг/л), кислотаҳои силикат (161 мг/л) ва метаборат (159 мг/л) иборат аст. Минералнокӣ 3,07 г/л. Ҳарор. чашмаҳои обашон сард +15 - +190С, дебиташ 2,85 л/сон. Дар таркиби оби онҳо оҳан, литий, стронсий, фтор, титан, манган, алюминий, мис ва бериллий мавҷуд аст.

Оби чашмаҳоро метавон барои муолиҷаи бемориҳои узвҳои ҳозима, ихтилоли мубодилаи моддаҳо ва ғадудҳои эндокринӣ истифода бурд. Лойкаи атрофи чашмаҳо (ғафсиаш

10 – 15 см) низ шифобахш аст. Вобаста ба таркиби химиявӣ ба обҳои маъдани Истису (Озарбойҷон), Боржомӣ (Гурҷистон) ва Дилиҷон (Арманистон) шабоҳат дорад.

ВЕЗДАРА чашмаи минералӣ дар ноҳияи Шуғнон. Дар соҳати рости дараи Вездара, 50 км дуртар аз ш. Хоруғ воқеъ аст. Баландиаш аз с. б. 3400 м. Дебиташ – 2,6 – 3,3 л/сон., минералнокии умумиаш – 3,3 г/л, ҳарор. обаш +17 – +330С. Дар таркиби оби чашма натрий (400 мг/л), калий (53 мг/л), калсий (196 мг/л), магний (36 мг/л), гидрокарбонтоҳо (1165 мг/л), хлоридҳо (430 мг/л), сулфатҳо (50 мг/л), кислотаҳои силитсий (187 мг/л), метаборат (97 мг/л), ангидриди озоди карбон (660 мг/л) мавҷуданд. Оби чашма шифобахш буда, барои табobati бемориҳои узвҳои ҳозима ва ихтилоли мубодилаи моддаҳо муфид аст. Онро метавон бишомид, ҳамчун обзан (ванна) кор фармуд. Вобаста ба таркиби химиявӣ ба оби чашмаҳои Налчик шабоҳат дорад.

Дар байни аҳолии таҳҷой дар бораи пайдоиши чашма ривояте ҳаст. ҳангоме ки ҳазрати Алӣ ба ин мавзеъ барои тарғиби ислом омад, дарёи наздиктарини Ромит хушк шуд. Он вақт Алӣ ба дарё лаънат хонда, онро Кофарниҳон ном кард. То ба макони ҳозираи Чилучорчашма расида, ба худо муноҷот кард, то об бифиристад ва ба таги теппа бо дастонаш зад. Аз ҷойи панҷаҳои ҳазрати Алӣ панҷ чашмаи обаш мусаффо баромад.

НЕМАТС чашмаи минералии обаш сард. Дар ноҳияи Шуғнон дар соҳ. чапи дараи Нематсдара (шоҳоби чапи д. Ғунт) воқеъ аст. Баландиаш аз сатҳи баър 3170 м. Дебиташ 5,6 – 6,7 л/сон., ҳарор. обаш +6,00 С. Дар таркиби оби чашма ангидриди карбон (449 мг/л), кислотаи силикат (51,0 мг/л), катионҳои калсий (20,0 мг/л), натрий (8,0 мг/л), гидрокарбонатҳо (92,0 мг/л), сулфатҳо (5,0 мг/л), радон (9,6 нКи/л) вучуд доранд. Оби чашма шифобахш буда, барои муолиҷаи гастрити музмин, гепатит, холесистит, колит, проктосигмоидит, ихтилоли мубодилаи моддаҳо (диабет ва диатези бавлӣ-заҳрпешобӣ) муфид аст. Вобаста ба таркиби химиявӣ ба обҳои минералии курорти машҳури Брамбахийск (Германия) ва Дарсуни вил. Чита (ФР) шабоҳат дорад (вале минералнокиаш қадре кам аст).

Мавзеи Чилучорчашма

Чилучорчашма зиёратгоҳ ва оромгоҳи маъруф дар ноҳияи Носири Хусрави вилояти Хатлон, воқеъ дар 230-километрии ҷануби шаҳри Душанбе аст, ки дар миёни мардум ҳамчун 44 чашмаи шифобахш, мавзеи дорои таърихи беш аз ду ҳазорсола ва қадамҷойи ҳазрати Алӣ, аз ёрони Расули Худо, шинохта шудааст. Чилучорчашма дар Тоҷикистон ва дар Ўзбекистони ҳамсоя хеле машҳур аст. Дар ин мазеъ, ки дашту биёбон буд (то обёрӣ кардан ва сохтани шабакаҳои обёрӣ дар давраи шўравӣ), аз таги теппаи начандон баланд панҷ чашмаи калон ғаввора зада ба 39 чашмаи майда тақсим мешавад. Оби ҳамаи чашмаҳо якҷоя шуда, ҷўйбори калони васеъгиаш 12-13-метрро ташкил медиҳад ва дар он моҳии зиёде мавҷуд аст. Моҳиҳо бо ҷараёни об ба поён намераванд, балки дар худи сарчашмаи обҳо дар масофаи 800-900 метр шино мекунад.

Ривоятҳо дар бораи чашма ба иддаи муаррихон, зиёратгоҳи мазкур ҳанӯз дар асри яки пеш аз милод арзи ҳастӣ карда, аммо авҷи шўҳраташ ба асри 8-уми милодӣ, пас аз омадани ислом ба водии Қубодиён рост меояд. Ба гуфтаи Ҳоҷӣ Исмоили Чилучорчашмагӣ, мудири зиёратгоҳи мазкур, ривояте ҳаст, ки аспарвари лашкари Ҳазрати Алӣ - Бобо Қамар дар муҳорибае ба хотири пайдории ислом дар Бадахшон захмӣ шуда, дар хоб мавзеи чилучорчашмаро мебинад. Аммо касе намедонад, ки Чилучор чашма дар кучо воқеъ аст: «Аз сипоҳиёни ислом чанд гурӯҳ ташкил шуда, ба ҷустуҷўи 44 чашма баромаданд. Ба сардории Қутайба ибни Муслим, ибни Наср, гурӯҳе дарёи Амуро убур кард, ба води Мовароуннаҳр ворид шуд ва ҳамин Чилучор чашмаро дар вилояти Қубодиён пайдо мекунад. Дар китобҳо омадааст, ки рўзи чоршанбе, 16-уми моҳи саратони соли 36-и ҳиҷрии қамарӣ, дар вилояти Қубодиён, дар водии Бухорои шарқӣ, дар тори Чилучор чашма ҷасади Бобои Қамар ба хок супурда шуд, ки аз ҳамон вақт инҷониб, мардум ба зиёрати қабри Бобо ба ин ҷо меоянд. Ровиён ривоят кардаанд, ки рўзи чумъаи ҳамон ҳафта Ҳазрати Алӣ бо аҳли қарамаш омада қабри Боборо зиёрат мекунад, ки аз мамон вақт инҷониб мардум ин мавзеъро ҳамчун қадамҷойи Ҳазрати Алӣ низ зиёрат мекунад...» Асли номи Бобои Қамар - Саидҷаъфар ибни

Нӯъмон ибни Нуфал буда, ки то замони пайдоиши ислом 24 сол подшоҳи давлати Шом буд, аммо баъд аз пайдоиши ислом тарки подшоҳӣ намуда, дар ислом ба ҳайси аспарвари оддӣ хизмат кардааст.[1]

Чилучорчашма мавзеи зиёрат ба шумор меравад. Зиёраткунандагон ин ҷо таҳорат мекунад, намоз мегузоранд, қурбонӣ меоваранд ва дар оби чашма оббозӣ мекунад. Оби 17 чашмаи он шифобахш ба шумор меравад. Ҳар як чашма хусусияти табобат ва номи маҳаллии хос дорад: “Чашмаи морон, Хунукзадагон” - аз газидани мор ва аз шамол задан, “Устухондард” - аз касалиҳои устухон, “Табларза” - аз табларза, “Шифо” - шифобахш ва дигар.

Одамонро софу беолоиш ва дармонбахшии оби чашмаҳои ин мавзеъ ва низ моҳиҳои зебову чашмрабои он мафтун кардааст. Зоирон мегӯянд, баҳусус, аз тамошои гулмоҳӣ дар оби шаффоф сер намешаванд. Аммо моҳиҳои ин чашмаро доштан ва ё истеъмол кардан қатъиян манъ будааст, чун ин моҳиҳо нуқраро аз об ҷудо карда меҳӯрдаанд. Нуқра дар ҳарорати 130 дараҷа тасфад, он ба заҳр табдил меёфтааст ва табиист, агар моҳиҳои Чилучор чашмаро рӯйи оташи 600-дараҷаи бирёнед, он аз худ заҳр ҳосил мекардааст.

Аммо пажӯҳишҳои тиббӣ тасдиқ кардааст, ки оби чашмаҳо барои рафъи бемориҳои чашм, меъдаю рӯда, пӯст, сармозадагӣ, фишорбаландӣ, устухондард, бемориҳои рӯҳӣ, гӯшу гулӯву бинӣ, чигар, санги талха ва безуретӣ бисёр муфид мебошад.[2]

Имрӯз дар ҳудуди чашма боғи калони дарахтони мевадор воқеъ аст. Ҳамчунин чанд хона барои зиёраткунандагон сохта шудааст. Зиёраткунандагон асосан аз моҳи апрел то моҳи сентябр сершуморанд.

Гармчашма - Маҷмааи табобатӣ-истироҳатӣ, чашмаи гармобии минералӣ ва яке аз ёдгориҳои табиӣ ва экологии Тоҷикистон мебошад.

Чашмаи минералии Гармчашма дар баландии 2325 метр аз сатҳи баҳр, ноҳияи Ишкошими Вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, дар ғарби нишебии силсилақӯҳҳои Шоҳдара, дар мобайни чараёни дарёи Гармчашма, шохоби дарёи Панҷ ҷойгир шудааст. Дар километри 42, дуртар аз ш. Хоруғ осоишгоҳ (санаторияи) Гармчашма, ки аз якҷанд чашмаи шифобахш иборат аст, амал мекунад.

Чашма соли 1928 аз ҷониби минерологи рус А.Н. Лубенсов кашф карда шудааст. Чашма умри чандинҳазорсола дорад, зеро дар тӯли чандинасраи мавҷудияташ дар ин ҷо таҳшинҳои оҳаксанг (шӯшаҳои оҳак) ҷамъ шуда, ба тарафи дарё чун шалола овезонанд. Соли 1957 дар ҷои баромади обҳои минералӣ табобатгоҳи «Гармчашма» бунёд гардид, ки баъдан чандин маротиба тармиму бозсозӣ шудааст. Мақони табобат

Осоишгоҳи (санаторияи) Гармчашма, ки аз якҷанд чашмаи шифобахш иборат аст, дар километри 42, дуртар аз ш. Хоруғ амал мекунад. Як омили муҳими осоишгоҳ қарор гирифтани мақони ҷойгиршавии чашмаҳо бар замми табобат бо оби чашма обу ҳавои форами маҳал аст, ки барои шифо ёфтани бемориҳои дил, системаи асаб, миён, пой, пӯст ва касалиҳои занона мусоидат менамояд.

АДАБИЁТНО

1. Бобоходжаев И.Я., Давлатмамадов Ш.М., Лечебные минеральные источники Памира, Д., 1994.
2. Нурназаров М. Муъабатов Ё. Раъимов М. Љуѓрофияи Тоҷикистон китоби дарси синфи 8. 2000с.
3. Джураев К.Ш., Пулатов Д.П. География Таджикистана-Душанбе: Маориф, 1988г.
4. Хайдарова Р.Н. Экономическая и социальная география Таджикистана-Душанбе: ТГПУ им. К. Джураева, 1995г.